

СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ПЕРИТОНИТ С РАЗЛИЧНА ГЕНЕЗА

Я. Зиновиева, Й. Йоловски, М. Радионов

Клиника по хирургия
УМБАЛ „Света Анна“, София

MODERN OPPORTUNITIES IN LAPAROSCOPIC TREATMENT OF ACUTE PERITONITIS OF VARIETY ORIGIN

Y. Zinovieva, Y. Yolovsky, M. Radionov

General Surgery Clinic
University Hospital "St. Anna", Sofia, Bulgaria

РЕЗИЮМЕ

Въведение: Лапароскопията е предпочитан хирургичен подход при различни болестни състояния, благодарение на високата диагностична стойност и възможността за минимално травматично лечение. Предимствата на лапароскопската хирургия в тези два аспекта са неоспорими.

Цел: Да анализираме опита и резултатите при лечението на острия перитонит в клиниката по хирургия на УМБАЛ „Света Анна“ София, чрез лапароскопски подход и да ги съпоставим с данни от литературата.

Материал и метод: Извършихме ретроспективен, нерандомизиран анализ на оперираните в клиниката пациенти по повод перитонит за четиригодишен период (2019 г. – 2022 г.). От общо 420 пациенти, при 128 операцията е започнала чрез лапароскопия, като при 86 (67%) същата е завършила минимално инвазивно, а при 42 (33%) се е наложила конверсия. Анализирахме точността на поставяне на диагнозата, процентът на конверсия, оперативното време, морбидитета и леталитета.

Резултати: Диагностичната стойност на лапароскопската експлорация е 93%. Перитонит с апендикуларен произход е установен при 52 пациента, 40 от които третирани чрез лапароскопска апендектомия. В 12 от случаите (23%) се е наложила конверсия. Перфорирала гастро-дуоденална язва е диагностицирана при 38 пациен-

SUMMARY

Objective: Laparoscopy is a preferred surgical approach in various disease conditions, because of the high diagnostic value and the possibility of minimal traumatic treatment. These advantages of the laparoscopic surgery are undeniable.

Purpose: To analyze the experience and results in the treatment of acute peritonitis in the Clinic of Surgery of the University Hospital "St. Anna" Sofia, through a laparoscopic approach and to compare them with data from the literature.

Materials and methods: We did a retrospective, non-randomized analysis of the patients operated in the clinic on the occasion of peritonitis for a four-year period (2019 – 2022). Of the total amount of 420 patients, 128 underwent laparoscopy, with 86 (67%) operated minimally invasively, and in 42 (33%) cases was performed a conversion. We analyzed the accuracy of diagnosis, conversion rate, operative time, morbidity and lethality.

Results: The diagnostic value of laparoscopic exploration was 93%. Peritonitis of appendicular origin was found in 52 patients – 40 of whom were treated with laparoscopic appendectomy. In 12 of the cases (23%) conversion was required. Perforated gastro-duodenal ulcer was diagnosed in 38 patients, 16 of whom were sutured laparoscopically, and in the remaining 22 cases was required a conversion. In 25 patients, laparoscopic cholecystectomy was performed,

та, при 16 от които е извършена лапароскопска сатура, а в останалите 22 случая се е наложила конверсия. При 25 пациенти е извършена лапароскопска холецистектомия, лаваж и дренаж по повод на билиарен перитонит. Останалите 13 пациенти, при които е приложен лапароскопски подход, са били с остър дивертикулит, пелвиоперитонит или перитонит с друга генеза.

Заключение: Лапароскопският подход при пациенти с остър перитонит, които не са в шоково състояние, е сигурен и надежден. Лапароскопската експлорация е ефективна за диагностично уточняване и потвърждаване на диагнозата, както и за планиране на последващ оперативен метод, което може да редуцира обема на хирургичната травма и размера на лапаротомията. Лапароскопското лечение при острия перитонит носи неоспорими позитиви за пациента – намалена постоперативна болка, по-добър постоперативен комфорт, по-бързо възстановяване, помалко раневи усложнения, по-кратък болничен престой и по-добри козметични резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лапароскопия, перитонит, апендицит, холецистит, дивертикулит, перфорирала язва

lavage and drainage on the occasion of biliary peritonitis. The remaining 13 patients with laparoscopic approach were with acute diverticulitis, pelvioperitonitis or peritonitis with other genesis.

Conclusion: The laparoscopic approach in patients with acute peritonitis who are not in a shock state is safe and reliable. Laparoscopic operation is effective for diagnostic clarification and verification of the diagnosis, as well as for planning a subsequent surgical method, which can reduce the volume of surgical trauma and the size of the laparotomy. Laparoscopic treatment of acute peritonitis brings undeniable positives for the patient - reduced postoperative pain, better post-operative comfort, faster recovery, fewer wound complications, shorter hospital stays and better cosmetic results.

KEY WORDS: laparoscopy, peritonitis, appendicitis, cholecystitis, diverticulitis, perforated ulcer

ВЪВЕДЕНИЕ

В последните декади лапароскопията се утвърди като предпочитан хирургичен подход, благодарение на високите му диагностични и терапевтични възможности [2,5,11,21,34]. Перитонитът е често срещана причина за спешни хирургични интервенции, които по правило са свързани с висок морбидитет и леталитет. Предимствата на лапароскопската хирургия са неоспорими по отношение на много от възможните усложнения. При спешните абдоминални състояния съществуват два критични компонента на оперативната интервенция – екзактна експлорация с верифициране на патологията и осъществяване на подходяща лечебна интервенция. Те много често могат да бъдат решени с лапароскопски подход [1-3,5,7,9,11,18,19].

Лапароскопията се използва при перфорирала стомашна и дуоденална язва, деструктивни форми на апендицит и перфорация на колон още от 90-те години на миналия век [2,3,5,7,9,10]. Множество публикации показват, че лапароскопският перитониален лаваж може да бъде осъществен сигурно и ефективно, както и дефинитивното хирургично лечение [7,10,11,14,15].

ЦЕЛ

Да анализираме опита и резултатите при лечението на острия перитонит в клиниката по хирургия на УМБАЛ „Света Анна“, София, чрез лапароскопски подход.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Извършихме ретроспективен, нерандомизиран анализ на оперираните в клиниката пациенти по повод перитонит за четиригодишен период (2019г.-2022г.). От общо 420 пациенти, при 128 (31%) операцията е започнала с лапароскопия, като при 86 (67%) от тях същата е завършила минимално инвазивно, а при 42 (33%) е направена конверсия. В групата с лапароскопски подход са включе-

ни пациенти с перитонит с различна етио-патогенеза: апендикуларен; перфорация на стомашна и дуоденална язва; с произход от билиарната система; перфорация на колон, пелвиоперитонити и други. Пациентите са анализирани по групи съответно на произхода на перитонита. Анализирахме диагностичната стойност на лапароскопията, относителния дял на конверсия, оперативното време, морбидитета и леталитета при лапароскопски оперирани пациенти. Предоперативният минимум включва: ПКК, биохимични лабораторни показатели, абдоминална ехография, рентгенография на бял дроб, ЕКГ и консултация с кардиолог. При необходимост, в зависимост от клиничното състояние и лабораторните показатели е извършвана кратка (до 24 часа) предоперативна реанимация с инфузия на кристалоидни разтвори, йонокоригиращи, антибиотици и терапия на придружаващите хронични заболявания. Повече от половината пациенти са оперирани в първите 12 часа (52%) след началото на хоспитализацията, като тук се включват всички пациенти с перфорация на язва. Между 12-24-тия час са оперирани 28% от пациентите и едва 20% след 24-тия час, като в тази група преобладават пациентите с остър холецистит, при които първоначално е започвана консервативна терапия.

Лапароскопията е извършвана с цел верифициране на перитонита и причината за него, както и оценка на възможността за прилагане на минимално-инвазивен оперативен метод. Капноперитонеумът е постиган чрез игла на Veres или с достъп по Hasson, в зависимост от клиничното състояние на пациента. След визуална експлорация на коремната кухина и поставяне на допълнителни портове е извършвана аспирация на перитонеалния ексудат с последващ лаваж с изотоничен разтвор с температура 37 градуса. След установяване на диагнозата пациентите са оперирани лапароскопски или е преминавано към конверсия. Диагностичната стойност на лапароскопията и резултатите от лапароскопското лечение са анализирани съответно на отчетените резултати.

РЕЗУЛТАТИ

От 128 (30%) пациенти с перитонит, които са лапароскопирани, 74 са мъже и 54 жени (1,3:1). Чрез лапароскопията е установена точната причина за перитонита при 119 (93%). При 20 (16%) от оперираните е установен локален перитонит, при останалите 108 (84%) дифузен или тотален перитонит. В таблица 1 е представено разпределението на пациентите според етиологичния причинител, като е отчетен процентът на конверсия.

Перитонит с апендикуларен произход е установен при 52 пациенти (41%) на възраст между 17 и 87 г. (средна възраст 44,9 г.). Разпределението по пол показва паритет М:Ж – 1,6:1, съответно 32 мъже и 20 жени. Хистологично е потвърдена гангренозна форма на заболяването, с или без перфорация. При 40 пациенти е извършена лапароскопска апендектомия. Средното оперативно време е 75 мин. В 12 (23%) от случаите е извършена конверсия, като лапароскопията е подпомогнала избора на вида лапаротомия. При 8 пациенти по McBurney, Roux или дясна параректална, а едва в 4 случая – долно-срединна лапаротомия. Докладваните причини за конверсия са: наличието на илеус-перитонит с екстремно раздути чревни бримки и затруднен оглед; наличието на адхезии; анатомични вариации и неясни структури и некротична основа на апендикса. При всички случаи е извършван лапароскопски оглед на етажи и пространства в коремната кухина с обилен лапароскопски лаваж, където е било необходимо. Така при конверсиите е избегнато извършването на долно-срединна лапаротомия, а са използвани параректални и латерални коси лапаротомии. Не са отчетени интраоперативни усложнения. Средният болничен престой е значително по-кратък при лапароскопски оперираните пациенти - 5,7 дни, за разлика от 9,1 дни при тези, при които се е наложила конверсия. Раздвижването на пациентите и възстановяването на чревния пасаж също са настъпили по-рано в сравнение с конвертираните. При лапароскопските апендектомии няма регистрирана инфекция на оперативна рана. Отчетена е една ре-операция – ре-лапароскопия на 15-ти след-оперативен ден (СОД) по повод наличието на интраабдоминални междугъначни абсцеси. Не е регистриран летален изход в групата на лапароскопски оперираните пациенти и съответно отчетеният леталитет е 1,9%.

Групата на лапароскопски оперираните пациенти с перитонит в резултат на перфорирала гастро-дуоденална язва обхваща 38 случая. Средната възраст е 54,9 г. (20 – 88 г.). Разпределението по пол е 24 мъже и 14 жени (М:Ж- 1,7:1). При 16 случая (42%) е извършена лапароскопска сутура, а в останалите 22 случая (58%) се е наложила конверсия към горно-срединна лапаротомия. При

Таблица 1. Причини за перитонит, диагностични и терапевтични резултати

Етиология	Общо	Точна лапароскопска диагноза	Конверсия	Среден болничен престой (дни)	Средно оперативно време (мин.)	Леталитет
Апендицит	52	50(96%)	23%	5,7	75	0%
Перфорирала язва	38	33(87%)	58%	7	60	6,3%
Холецистит	25	25(100%)	0%	7,5	80	4%
Дивертикулит	5	4(80%)	80%	10	-	0%
Пелвио-перитонит	4	4(100%)	0%	6	65	0%
Други	4	3(75%)	100%	9,5	-	0%

най-голям дял (64%) като причина за конверсия е докладвано наличието на голяма (>1cm) и/или калозна язва, която е преценена като неподходяща за лапароскопска сутура. В останалите случаи – невъзможност за идентифициране на мястото на перфорацията, наличието на адhezии, стеноза на пилора или съпътстваща кървяща язва. Средното оперативно време при лапароскопската сутура е 60 минути (30-110). Средният болничен престой е 7 дни. Ре-оперирани са двама пациенти след лапароскопска сутура (12,5%). При единия е настъпила перфорация на синхронна втора язва на 4-ти следоперативен ден, при втория - инсуфициенция на сутурата на 2-ри СОД. Отчетеният леталитет е 6,3% - един пациент с лапароскопска сутура. Починалият пациент е с множество декомпенсирани придружаващи заболявания.

Перитонит с билиарен произход е регистриран при 25 пациенти. От тях 13 са били с локален (субхепатален, субдиафрагмален) перитонит и 12 с дифузен такъв. Разпределението по пол показва паритет М:Ж - 1,1:1. Средната възраст на пациентите е 65,8 г. (34 – 87 г.). В 14 (56%) от случаите е била налице перфорация на жлъчния мехур. При всички пациенти операцията е завършила лапароскопски. Средното оперативно време е 80 минути (45-130). Средният болничен престой е 7,5 дни. Регистриран е леталитет 4% - една 72 г.пациентка с остър сърдечен инцидент на 10-ти СОД.

По повод остър дивертикулит с перитонит са извършени 5 лапароскопии за периода, като само при 1 пациент, операцията е завършила лапароскопски. При останалите се е наложила конверсия поради наличие на перфорация на дебелото черво, с фекулентен перитонит или невъзможност за идентифициране на перфорацията. Отчетеният процент на конверсия е 80%. Средната възраст на пациентите е 57 г., а средния болничен престой е 10 дни. Леталитетът е 0%.

Четири пациентки на възраст между 35 и 42 г. са оперирани лапароскопски по повод пелвио-перитонит с адхезиолиза, лаваж и дренаж на коремната кухина, а в един случай е извършена едностранна лапароскопска аднексектомия. Средното оперативно време е 55 минути (40-70). Средният болничен престой е 6 дни. Леталитетът е 0%.

Четири лапароскопии са извършени при пациенти с перитонит в резултат на остър панкреатит, перфорация на колон след ФКС, волвулус и хемоперитонеум. Диагностичната стойност в тези случаи е 100%, но при всички е извършена конверсия за осъществяване на адекватно лечение.

ДИСКУСИЯ

Днес лапароскопията е широко разпространена в хирургичната практика като диагностичен и терапевтичен метод. Спешната хирургия често поставя диагностично предизвикателство пред хирурга [34,35]. Екзактната диагноза е от изключителна важност, поради факта, че много различни заболявания могат да предизвикат еднакви симптоми и е нужно да се избере правилен подход, за да се избегне излишна лапаротомия. Лапароскопията е техника, позволяваща едновременно екзактна диагностика, минимално-инвазивно лечение и/или определяне на най-добрия и икономичен абдоминален достъп.

В периода януари 2019 г. – декември 2022 г. чрез лапароскопски подход са третирани 128 пациенти, постъпили с остър перитонит в клиниката по хирургия на УМБАЛ „Света Анна“, София.

Извършихме анализ на резултатите за да демонстрираме безопасността и ползотворността на лапароскопията като диагностичен и терапевтичен инструмент при лечението на острия перитонит. Дефинитивна диагноза е поставена в 93% от случаите, благодарение на което е избран най-щадящия хирургичен подход. Диагностичната стойност на лапароскопската експлорация, докладвана в литературата варира от 89 до 100% [30]. При перитонит понякога експлорацията на перитонеалната кухина е затруднена поради дилатирането на чревни бримки. Перитонеалната хиперемия също замъглява качеството на картината поради абсорбцията на светлината [25]. Отчетените от нас резултати са съпоставими с цитираните.

Абсолютните и релативните контраиндикации за лапароскопия при лечението на спешни абдоминални състояния са същите като за плановата хирургия [1,2,5,15,30]. Повечето клинични и експериментални проучвания подкрепят становището, че лапароскопията провокира по-малък инфламаторен отговор, с по-малка травма и тъканна увреда спрямо отворената хирургия [26]. През последните години нарастват данните за ползите от лапароскопия подход при лечението на перитонита, като се докладват изключително задоволителни резултати [4,10,12-14,16-20,22,24,25,27-29,31,32].

Времето до хирургичната интервенция е друг важен фактор - „Колкото по-рано, толкова по-добре“. Доказано е, че при острия холецистит степента на възпалението е стриктно свързана с времето от началото на симптомите [1,15,26]. От пациентите в нашия анализ 80% са оперирани в първите 24 часа след приема. При перфориралите гастро-дуоденални язви времето е съкратено на не повече от 12 часа.

При >75% от лапароскопираните пациенти, оперирани по повод остър апендицит с перитонит е проведено успешно минимално-инвазивно лечение. Средното оперативно време (75 мин.) съответства на докладваното в литературата [25]. Процентът на конверсия (23%) също кореспондира с литературните данни, както и средният болничен престой - 7,4 дни, спрямо 8 дни в някои проучвания [25]. Отчетеният леталитет (0%) е по-малък от докладвания 1% от Navez et al. [25]. Не са регистрирани интраоперативни усложнения, като е отчетен само един случай на постоперативно такова. Лапароскопският оглед при случаите, в които се е наложила конверсия, е довел до избор на най-подходящия оперативен разрез. Високата диагностична стойност на лапароскопията е важна, особено при пациенти със съмнение за остър апендицит, където позволява по-добра и обстойна експлорация на органите в малкия таз за съпътстващи заболявания спрямо отворения подход. При неясна предоперативна диагноза лапароскопията може да скъси периода на наблюдение и да избегне нуждата от скъпи допълнителни лабораторни и образни изследвания.

Navez et al. докладват нисък процент на конверсия (16%) при пациентите с перфорирани гастро-дуоденални язви, спрямо отчетения от нас - 57%. [25]. При лапароскопски извършените сутури докладваме по-кратко оперативно време - средно 60 минути спрямо описаните от тях 100 мин, по-кратък болничен престой - средно 7 дни, спрямо 13 дни в техния анализ, и по-нисък леталитет 6,2%, спрямо докладвания 13%.

Лапароскопията в голяма част от случаите позволява да се извършат същите процедури, както в отворената хирургия. Според пионера на лапароскопската холецистектомия Р. Mouret, тя "... би могла да бъде прелюдия към всяка абдоминална оперативна интервенция." Оперативната травма и деструкцията на коремната стена, съответно общата хирургична травма, са по-малки. При генерализиран перитонит качеството на перитонеалния лаваж е по-добро понеже визуализацията е по-лесна и детайлна на трудно достъпни места (например кавум Дъгласи). При не малка част от пациентите с перитонит няма видима перфорация, а само възпалителна или некротична зона с формиране на абсцес поради ексудация и бактериална транслокация. Те могат безопасно да бъдат третирани с антисептичен лаваж, дренаж и антибиотична терапия. Процедурата може да позволи лапароскопско лечение на втори етап, например, резекция на дивертикули на сигма в планов порядък [13,14,28].

Общият дял на конверсия е 33%, като варира според етио-патогенезата на заболяването. Най-честите причини за конверсия са наличието на сраствания, неясна анатомия, както и невъзможността да се третира лапароскопски оперативната находка. В литературата често се докладва по-нисък процент на конверсия, съответно на етио-патогенезата. Извършването на лапароскопска оперативна процедура не би трябвало да е самоцел, когато екзактната диагноза е неясна или има обективни и/или субективни обстоятелства, които биха довели до компликации и незадоволителни резултати от

нея! Хирургът не трябва да приема конверсията като неуспех или провал, защото лапароскопията верифицира диагнозата и позволява избор на вид и най-подходящо място за лапаротомия, лимитирайки същевременно нейния размер [5,9,10,25].

Данните от литературата показват съпоставими морбидитет и леталитет спрямо отворената хирургия [30]. Докладваният в литературата леталитет е 3,9%, а отчетеният от нас – 2,3%. Важно е леталитетът да се сравни с контролна група на отворените оперативни намеси. Navez et al. сравняват отчетения от тях леталитет при лапароскопските интервенции спрямо описания от Billing et al. леталитет при перитонит след лапаротомия в групи според Mannheim Peritonitis index [25]. Докладват значително по-нисък процент при лапароскопски третираните пациенти. Анализът на нашите данни показва, че над 80% от починалите са били с висок индекс - над 29 т.

Локалните хирургични усложнения (инфекция и дехисценция на оперативната рана) са значително по-ниски спрямо отворената хирургия [12,15,30]. На практика наличието на постоперативна дехисценция на раната се елиминира при лапароскопската интервенция. Според няколко проспективни проучвания честотата на инфекция на оперативната рана е значително редуцирана след лапароскопска апендектомия [6,8]. Не сме регистрирали супурация на оперативната рана след лапароскопско лечение на перитонит от апендикуларен произход и след перфорация на гастро-дуоденална язва.

Болничният престой при лапароскопски третираните пациенти е по-кратък, спрямо тези с конверсия, поради значително по-бързото възстановяване [1,16,18,19,26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лапароскопският подход при пациенти с остър перитонит, които не са в шоково състояние е сигурен и надежден. Лапароскопската експлорация е ефективна за диагностично уточняване и потвърждаване на диагнозата, както и за планиране на последващ оперативен метод, което може да редуцира обема на хирургичната травма и размера на лапаротомията. В случаите на апендикуларна или гастро-дуоденална перфорация, както и при билиарен перитонит лапароскопският метод е високо ефективен. В случаите с перфорация на колон, процентът на конверсия остава висок, но с нарастване на опита и хирургичните умения, все повече от такива пациенти в бъдеще ще бъдат лекувани лапароскопски. Конверсията не може да бъде считана като неуспех за хирурга, както и завършването на интервенцията лапароскопски не може да бъде самоцел. Лапароскопското лечение носи неоспорими позитиви за пациента - намалена постоперативна болка, по-добър постоперативен комфорт, по-бързо възстановяване, по-малко раневи усложнения, по-кратък болничен престой и по-добри козметични резултати.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Agresta F, De Simone P, Bedin N: The Laparoscopic approach in abdominal emergencies. A single-center 10-year experience. *JLS* 2004, 8:25-30.
2. Agresta F, Michelet I, Colucci G, Bedin N: Emergency Laparoscopy. A community hospital experience. *Surg Endosc* 2000, 14:484-487.
3. Agresta F, Piazza A, Michelet I, Bedin N, Sartori CA: Small bowel obstruction. Laparoscopic approach. *Surg Endosc* 2000, 14:154-156.
4. Alvarez C, Voitk AJ: The road to ambulatory laparoscopic management of perforated appendicitis. *Am J Surg* 2000, 179(1):63-6.
5. Branicki FJ: Abdominal emergencies: diagnostic and therapeutic laparoscopy. *Surg Infect (Larchmt)* 2002, 3.
6. Champault G, Belhassen A, Rizk N, Lauroy J, Vazzana G, Boutelier P. Appendectomies, MacBurney or laparoscopy (100 cases.) *J Chir (Paris)* 1993; 130: 5–8.
7. Chung RS, Diaz JJ, Chari VL: Efficacy of routine laparoscopy for the acute abdomen. *Surg Endosc* 1998, 12:219-222.
8. Crofts T, Park KGM, Steele RJC, Chung SSC, Li AKC. A randomized trial of nonoperative treatment for perforated peptic ulcer. *N Engl J Med* 1989; 320: 970–3.
9. Cuesta MA, Eijsbouts QA, Gordijn RV, Borgstein PJ, de Jong D: Diagnostic laparoscopy in patients with an acute abdomen of uncertain etiology. *Surg Endosc* 1998, 12:915-917.
10. Cueto J, Diaz O, Garteiz D, Rodriguez M, Weber A: The efficacy of laparoscopic surgery in the diagnosis and treatment of peritonitis. Experience with 107 cases of Mexico City. *Surg Endosc* 1997, 11:366-370.
11. Cuschieri A: Cost efficacy of laparoscopic vs open surgery. *Surg Endosc* 1998, 12:1197-1198.
12. Druart ML, Van Hee R, Etienne J, Cadiere GB, Gigot JF, Legrand M, Limbosch JM, Navez B, Tugilimana

- M, Van Vyve E, Vereecken L, Wibin E, Yvergneaux JP: Laparoscopic repair of perforated duodenal ulcer. A prospective multicenter clinical trial. *Surg Endosc* 1997, 11:1017-1020.
13. Faranda C, Barrat C, Catheline JM, Champault GG: Two-stage laparoscopic management of generalized peritonitis due to perforated sigmoid diverticula: eighteen cases. *Surg Lap Endosc Percutan Tech* 2000, 10(3):135-138.
 14. Farooq A, Ammori BJ: Laparoscopic diagnosis and management of primary bacterial peritonitis. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech* 2005, 15(1):36-37.
 15. Golash V, Willson PD: Early laparoscopy as a routine procedure in the management of acute abdominal pain. *Surg Endosc* 2005, 19:882-885.
 16. Heinzelmann M, Schob O, Gianom D, Platz A, Simmen HP: Role of laparoscopy in the management of acute appendicitis. *Zentralbl Chir* 1999, 124(12):1130-6.
 17. Kald A, Kullman E, Anderberg B, Wiren M, Carlsson P, Ringqvist I, Rudberg C: Cost minimization of laparoscopic and open appendectomy. *Eur J Surg* 1999, 165(6):579-82.
 18. Kirshtein B, Roy-Shapira A, Lantsberg L, Mandel S, Avinoach E, Mizrahi S: The use of laparoscopy in abdominal emergencies. *Surg Endosc* 2003, 17:118-1124.
 19. Larson GM: Laparoscopy for abdominal emergencies. *Scand J Gastroenterol* 1995, 208(30 suppl):62-66.
 20. Lau H: Laparoscopic repair of perforated peptic ulcer. *Surg Endosc* 2004, 18:1013-1021.
 21. Lau WY, Fan ST, Yiu TF, Chu KW, Suen HC, Wong KK: The clinical significance of routine histopathologic study of the resected appendix and safety of appendiceal inversion. *Surg Gynaecol Obstet* 1986, 162:256-8.
 22. Mancini GJ, Mancini ML, Nelson HS: Efficacy of laparoscopic appendectomy in appendicitis with peritonitis. *Am Surg* 2005, 71(1):1-4.
 23. McAnena OJ, Austin O, O'Connell PR, Hederman WP, Gorey TF, Fitzpatrick J. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective evaluation. *Br J Surg* 1992; 79: 818-20.
 24. Navez B, Mutter D, Russier Y, Vix M, Jamali F, Lipski D, Cambier E, Guiot P, Leroy J, Marescaux J: Safety of laparoscopic approach for acute cholecystitis: retrospective study of 609 cases. *World J Surg* 2001, 25(10):1352-6.
 25. Navez B, Tasseti V, Scohy JJ, Mutter D, Guiot P, Evrand S, Marescaux J: Laparoscopic management of acute peritonitis. *Br J Surg* 1998, 85(1):32-6.
 26. Neudecker J, Sauerland S, Neugebauer E, Bergamaschi R, Bonier HJ, Cuschieri A, Fuchs KH, Jacobi Ch, Jansen FW, Koivusalo AM, Lacy A, McMahon MJ, Millat B, Schwenk W: The European Association for Endoscopic Surgery clinical practice guideline on the pneumoperitoneum for laparoscopic surgery. *Surg Endosc* 2002, 16(7):1121-43
 27. Paya K, Rauhofer U, Rebhandl W, Deluggi S, Horcher E: Perforating appendicitis. An indication for laparoscopy? *Surg Endosc* 2000, 14(2):182-4.
 28. Ramachandran CS, Agarwal S, Goel Dip NBD, Arora V: Laparoscopic surgical management of perforative peritonitis in enteric fever. A preliminary study. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech* 2004, 14(3):122-124.
 29. Sanna A, Adani GL, Anania G, Donini A: The role of laparoscopy in patients with suspected peritonitis: experience of a single institution. *J Laparoendosc Adv Surg Tech* 2003, 13(1):17-19.
 30. Sauerlenad S, Agresta F, Bergamaschi R, Borzellino G, Budzynsky A, Champault G, Fingerhut A, Isla A, Johansson M, Lundorff P, Navez B, Saad S, Neugebauer EA: Laparoscopic for abdominal emergencies: evidence based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery. *Surg Endosc* 2006, 20(1):14-29.
 31. Siu WT, Chau CH, Law BKB, Tang CN, Ha PY, Li MKW: Routine use of laparoscopic repair for perforated peptic ulcer. *Br J Surg* 2004, 91:481-484.
 32. Stoltzing H, Thon K: Perforated appendicitis: is laparoscopic operation advisable? *Dig Surg* 2000, 17(6):610-616.
 33. Tate JJ, Chung SC, Dawson J et al. Conventional versus laparoscopic surgery for acute appendicitis. *Br J Surg* 1993; 80: 761-4.
 34. Udwardia TE: Diagnostic laparoscopy. A 30-year overview. *Surg Endosc* 2004, 18:6-10.
 35. Vons C: Laparoscopy with a diagnostic aim in abdominal emergencies. *Chirurgie* 1999, 124(2):182-6.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Я. Зинovieва
 Клиника по хирургия
 УМБАЛ „Света Анна“
 София 1709
 ул. „Димитър Моллов №1

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Y. Zinovieva
 General Surgery Clinic
 University Hospital "St. Anna"
 1 "Dimitar Mollov" str.
 1709 Sofia, Bulgaria